

Begleitende Evaluation des Programms zur Bewegungsförderung in der Kita „Bin ich auch klein – Bewegung muss sein!“

Lemke M¹, Ahrends J², Klotz S¹

¹*Physiotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg*

²*Fachbereich Gesundheit/Prävention, Gesundheitsamt, Landkreis Gifhorn*

Das Projekt ist im Landkreis Gifhorn bzw. in den dortigen Kindertagesstätten angesiedelt und dient der begleitenden Evaluation des Bewegungsförderungsprogramms „Bin ich auch klein - Bewegung muss sein“. Dieses wird seit 2018 im Landkreis Gifhorn, auf kommunaler Ebene in variierenden Kindertagesstätten durchgeführt. Es beinhaltet 10-15 wöchentliche Bewegungseinheiten je ca. 30 Minuten, wobei die Bewegungseinheiten in Gruppen von je 10-15 Kindern durchgeführt werden. Die Teilnahme an dem Programm ist für die Kinder kostenfrei, da die Programmkosten seitens einer Krankenkasse getragen werden. Neben dem Landkreis Gifhorn bzw. dem Gesundheitsamt, den jeweiligen Kindertageseinrichtungen und ihren Trägern sowie der Krankenkasse sind Trainer:innen verschiedener Sportvereine involviert, welche die Bewegungseinheiten zusammen mit den Kindern in der Kindertagesstätte durchführen. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf fungiert als evaluierende Institution.

Die übergeordnete Zielsetzung ist die begleitende Evaluation des Bewegungsprogramms anhand mehrerer Durchläufe. Primäres Outcome ist hierbei die Veränderung der grobmotorischen Fähigkeiten von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren gemessen mit einer standardisierten Assessmentbatterie. Weiterhin soll erhoben werden, ob das Bewegungsprogramm die bei den Kindern empfundene Freude an Bewegung verändert und eine Veränderung der Alltagsfunktionalität gemessen werden kann. Darüber hinaus soll die Qualität der Strukturen und Prozesse aus Sicht der Erzieher:innen erhoben werden.

Studien mit Kindern haben besondere Herausforderungen im Vergleich zu Projekten mit Erwachsenen, z. B. hinsichtlich des Einwilligungsprozederes, aber auch hinsichtlich der Auswahl der geeigneten Assessments und der Datenerhebung. Insbesondere die standardisierte, möglichst unbeeinflusste Erfassung der Sichtweise der Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, ist anspruchsvoll. Gemeinsam mit dem Plenum sollen diese Herausforderungen diskutiert werden.

In einem pragmatischen Studiendesign wurden die Erhebungsinstrumente so ausgewählt, dass verschiedene Perspektiven und unterschiedliche Ebenen der International Classification of Functioning, Disability and Health erfasst werden. Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie auch ein bereits über Jahre laufendes Programm zur Bewegungsförderung niedrigschwellig evaluiert werden kann.